

Material Suplementar 1 – Pesquisa com usuários e levantamento de requisitos

Neste documento são apresentados os materiais utilizados na pesquisa com usuários, correspondente à etapa de empatia. Estão incluídos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), utilizados tanto no grupo focal quanto no questionário online, bem como o conjunto de perguntas que foram adaptadas a cada formato durante o processo de coleta. Ressalta-se que as perguntas aqui apresentadas constituem a base comum utilizada em ambos os métodos.

Em complemento, são apresentadas tabelas que sintetizam o perfil dos participantes envolvidos nas duas dinâmicas de coleta de dados. A primeira tabela corresponde ao perfil dos participantes do grupo focal, enquanto as demais apresentam a distribuição dos respondentes do questionário online, de acordo com diferentes parâmetros de caracterização.

Destaca-se que, nesse momento, foi adotado o termo “vício em tecnologia”, por ter sido o utilizado nas etapas iniciais da investigação e na produção dos roteiros e vídeos. No entanto, com o aprofundamento teórico, passou-se a adotar o termo “dependência em tecnologia”, considerado mais adequado do ponto de vista conceitual. Ainda assim, os materiais foram mantidos em sua forma original, a fim de preservar a fidelidade ao processo de pesquisa e produção.

TCLE – Grupo Focal (Presencial)

Este estudo faz parte do projeto “[Informação Omitida para Anonimização]”, desenvolvido na “[Universidade Omitida]”.

Esta pesquisa aborda o uso da tecnologia, redes sociais e o tema “vício em tecnologia”.

Você participará de uma conversa em grupo com outros estudantes universitários.

Durante a atividade, serão discutidos temas como:

- uso da tecnologia no dia a dia;
- rotina acadêmica;
- opiniões sobre conteúdos nas redes sociais.

A atividade será conduzida pelo pesquisador responsável.

Sua participação é voluntária.

Você pode:

- recusar participar;

- desistir a qualquer momento sem qualquer prejuízo.
- deixar de responder qualquer pergunta que cause desconforto.

Sua decisão não causará nenhum prejuízo.

Para proteger sua privacidade:

- não haverá gravação de áudio ou vídeo;
- as informações serão registradas apenas por anotações escritas;
- seu nome não será utilizado no trabalho final.

As informações coletadas serão usadas somente para fins acadêmicos e de pesquisa.

Você pode:

- pedir mais informações sobre a pesquisa;
- solicitar a remoção de alguma anotação relacionada à sua participação;
- interromper sua participação quando desejar.

Ao assinar este termo, você declara que:

- Foi informado e compreendeu as informações apresentadas;
- teve oportunidade de esclarecer dúvidas;
- concorda em participar da pesquisa de forma voluntária.

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Contato para dúvidas:
[Informação Omitida para Anonimização]

TCLE – Questionário Online

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa vinculada ao projeto “[Informação Omitida para Anonimização]”, desenvolvido na “[Universidade Omitida]”.

Esta pesquisa aborda o uso da tecnologia, redes sociais e o tema “vício em tecnologia”.

Você responderá um questionário online.

As perguntas tratam de temas como:

- rotina acadêmica;
- uso da tecnologia;
- redes sociais;

O preenchimento é voluntário.

Você pode interromper sua participação a qualquer momento sem qualquer prejuízo.

As respostas serão utilizadas somente para fins acadêmicos e de pesquisa.

Para garantir seu anonimato:

- o questionário não solicita nome;
- não serão coletados dados que permitam sua identificação;
- suas respostas não serão divulgadas individualmente;
- os dados serão armazenados de forma segura.

Nenhuma informação pessoal será publicada.

Você pode:

- não responder qualquer pergunta;
- interromper o preenchimento quando desejar;
- solicitar mais informações sobre a pesquisa.

Sua participação não será avaliada, julgada ou classificada.

Ao continuar o preenchimento deste questionário, você declara que:

- leu e compreendeu as informações apresentadas;
- concorda voluntariamente em participar da pesquisa;
- autoriza o uso das respostas para fins acadêmicos e científicos.

Contato para dúvidas:

[Informação Omitida para Anonimização]

Roteiro de perguntas

Os itens a seguir compõem o roteiro base utilizado tanto na condução do grupo focal quanto na elaboração do questionário online, com adaptações conforme o formato de aplicação.

1. Você é estudante de qual instituição?
2. Qual é o seu curso?
3. Em qual semestre você está?
4. Qual(is) papel(eis) você desempenha atualmente? (apenas estuda; participa de projetos ou bolsas; trabalha/estágio)
5. Você já ouviu falar sobre o tema “vício em tecnologia”?
6. O quanto esse tema desperta seu interesse quando mencionado:
 - Definição de dependência em tecnologia
 - Como identificar a dependência em tecnologia

- Consequências negativas para o bem-estar físico
 - Consequências negativas à saúde mental
 - Como combater a dependência tecnológica
7. Você possui alguma dúvida sobre o tema que não seja contemplada nas questões anteriores? Se sim, qual?
 8. Esse assunto já chegou até você por meio de alguma rede social?
 9. Qual formato de vídeo curto você considera mais atrativo e adequado para se informar?
 10. Se o tema fosse apresentado com outra nomenclatura, como “vício em telas”, isso despertaria mais seu interesse?
 11. O uso de recursos visuais, como cenários, imagens ou vídeos ilustrativos, torna o conteúdo mais atrativo para você?
 12. A presença de um estudante explicando o tema gera identificação da sua parte?
 13. A menção às fontes utilizadas aumenta sua confiança nas informações apresentadas?
 14. A presença de um especialista aumentaria sua confiança em comparação a um estudante, mesmo quando este apresenta fontes?
 15. Você considera um professor como um especialista capaz de transmitir credibilidade sobre o tema?
 16. Você tem alguma sugestão de como o conteúdo poderia se tornar mais atrativo para você?
 17. Você tem alguma sugestão de como o conteúdo poderia se tornar mais confiável para você?

Perfil dos participantes do grupo focal:

Os participantes do grupo focal foram membros do grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) de engenharia civil.

Participante	Idade (em anos)	Gênero	Semestre
P1	20	Masculino	Terceiro semestre
P2	20	Feminino	Terceiro semestre
P3	20	Feminino	Quinto semestre
P4	19	Feminino	Terceiro semestre
P5	19	Feminino	Terceiro semestre
P6	20	Masculino	Quinto semestre
P7	20	Masculino	Terceiro semestre
P8	22	Masculino	Quinto semestre
P9	20	Masculino	Quinto semestre
P10	20	Masculino	Quinto semestre
P11	22	Masculino	Quinto semestre
P12	19	Feminino	Terceiro semestre

Perfil dos respondentes do formulário online:

Participaram 14 estudantes, cujos dados foram organizados por curso, semestre, atividades desempenhadas e gênero.

Cursos	Número	%
Administração	1	7,1%
Biotecnologia	1	7,1%
Ciências Biológicas	2	14,3%
Letras	1	7,1%
Química	2	14,3%
Curso da área tecnológica	7	50,0%

Semestre	Número	%
Quinto semestre	2	14,3%
Sexto semestre	1	7,1%
Sétimo semestre	5	35,7%
Oitavo semestre	2	14,3%
Nono semestre	3	21,4%
Décimo semestre	1	7,1%

Atividades desempenhadas	Número	%
Apenas estuda	4	26,7%
Estuda e participa de projetos acadêmicos	6	40,0%
Estuda e trabalha/estagia	4	26,7%
Estuda, participa de projetos e trabalha/estagia	1	6,7%

Gênero	Número	%
Masculino	8	57,1%
Feminino	6	42,9%